

पारिवारिक संबंधों का किशोर बालक-बालिकाओं के आत्मविश्वास, व्यक्तित्व एवं शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन

नीतिका डेविड

प्रधानाचार्या (बी0एड0), एस.एस. कॉलेज, सोनाखर,
जनपद-छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश

Received : 11/04/2022 1st BPR : 28/04/2022 2nd BPR : 06/06/2022 Revised: 14/07/2022 Accepted : 21/08/2022

Abstract

कैशोर्य जो मानवता की अमूल्य धरोहर, राष्ट्र के स्वर्णिम स्वप्नों के आधार है, लेकिन विघटन की कगार पर पहुँचने के बाद वे घर, परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए विकराल समस्या बन जाते हैं जिसका प्रमुख कारण पारिवारिक संबंधों में गिरावट का आना है, जिसका उनकी निर्माणकारी अवस्था के दौरान प्रतिकूल प्रभाव होता है। अभिभावकगण द्वारा उनके स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने से उनके जीवन की पुस्तक के हर पृष्ठ पर माता-पिता परिवारजनों के व्यवहारों के प्रतिमान प्रतिदिन अंकित होता रहता है। स्वीकृत एवं अस्वीकृत छात्र/छात्राओं पर पारिवारिक संबंधों का प्रभाव तथा उनके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व एवं शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। स्वीकृत छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र/छात्राओं की अपेक्षा अधिक आत्मविश्वासी, बुद्धिमान, संवेगात्मक रूप से स्थिर, आत्मनिर्भर, तनावरहित तथा शैक्षिक उपलब्धि उत्तम पायी गयी। अस्वीकृत कैशोर्यों को पारिवारिक सहयोग की आवश्यकता है जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े, व्यक्तित्व में निखार आये और शैक्षिक क्षेत्र में उन्नति करके अपना सर्वांगीण विकास कर सके।

Keywords: पारिवारिक सम्बंध, किशोरावस्था, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व एवं शैक्षिक उपलब्धि।

पारिवारिक संबंधों का कैशोर्य बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। परिवार उनके लिए मानवीय संस्कारों गुणों व दक्षताओं की प्राथमिक शाला रहती है एवं पता विशेषकर माता इनके प्रथम शिक्षक हैं। वर्तमान समय में यह कितना विस्मयकारी तथ्य है कि बहुधा बहुसंख्यक कैशोर्य एड के शिकार हैं। एड शब्द से तात्पर्य 'ध्यानाभाव विकृति' है। इस ध्यानाभाव विकृति के लक्षण निम्नानुसार रहते हैं, न्यूनोपलब्धि, अनुभूति, व्यवस्थित होने में कठिनाई, शुरुआत करने में घोर कठिनाई, उच्च उत्प्रेरण की निरंतर खोज, सरलतापूर्वक उबने की प्रवृत्ति, आसान दुचित्तापन, बहुधा सृजनात्मक, अर्न्तज्ञानी, मेधावी, अधीर, आवेगी, उचित प्रक्रियापालन में कठिनाई, नैराश्य, असुरक्षा की अनुभूति, गलत स्वावलोकन, व्यसनी नशाखोरी चाल चलन के प्रति झुकाव, ध्यानाभाव विकृति में पारिवारिक संबंधों का इतिहास। (द्वारा; उनकी पुस्तक से द्वारा उनके प्रकाश से उद्धृत) कैशोर्य जो मानवता की अमूल्य धरोहर, राष्ट्र के स्वर्णिम स्वप्नों के आधार है, लेकिन विघटन की कगार पर पहुँचने के बाद वे घर, परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए विकराल समस्या बन जाते हैं जिसका प्रमुख कारण पारिवारिक संबंधों में गिरावट का आना है, जिसका उनकी निर्माणकारी अवस्था के दौरान प्रतिकूल प्रभाव होता है। अभिभावकगण द्वारा उनके स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने से उनके जीवन की पुस्तक के हर पृष्ठ पर माता-पिता परिवारजनों के व्यवहारों के प्रतिमान प्रतिदिन अंकित होता रहता है। माता-पिता को अपने कैशोर्य बच्चों के साथ पारिवारिक संबंधों के मामले में यथार्थ कर्तव्य/कार्य नमूना बनकर उनके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व एवं शैक्षणिक उपलब्धि को संवारने के लिए प्रभावी कदम उठाना है। ऐसे कैशोर्य जो अस्वीकृत श्रेणी में आते हैं, उनके प्रति अपने दृष्टिकोण, व्यवहार एवं पारिवारिक को अनुकूल रखना है।

आत्मविश्वास

आत्मविश्वास से तात्पर्य है, कि स्वयं की योग्यताओं पर दृढ़ विश्वास होना। आत्मविश्वासी व्यक्ति प्रसन्नचित्त एवं सक्रिय होता है। वह अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं से भलीभांति परिचित होता है, इनका उचित उपयोग करने में भी सक्षम होता है।

'जरसील्ड के अनुसार'

'आत्मविश्वास एवं सफलता में धनात्मक सहसंबंध रहता है। वह पूर्ण विश्वास के साथ कार्य करता है तथा पूर्व में असफल होने पर भी पीछे नहीं हटता है, वह उच्चतम उपलब्धि की ओर सदा अग्रसर होता है, तथा स्वच्छ उचित वेशभूषा धारण करता है, उसकी आदतें संतोषप्रद होती हैं, वह विश्वसनीय एवं विचारशील होता है, एवं सभी क्षेत्रों में सफल होता है।'

व्यक्तित्व का तात्पर्य

व्यक्तित्व का अर्थ इस प्रकार है, 'परसोना' लेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ नकाब अथवा वेश-भूषा है।

मन ने 1953 के अनुसार यह वर्णित किया:-

‘व्यक्तित्व की परिभाषा उस अति विशेषतापूर्ण संगठन के रूप में ली जा सकती है जिसमें व्यक्ति की संरचना, व्यवहार के ढंग, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, क्षमताएँ, योग्यताएँ सम्मिलित हैं।’

शैक्षिक उपलब्धि से तात्पर्य

किशोर बालक-बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि से तात्पर्य यह है कि आयु के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र में निरंतर विकास। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में विकास यह अभिभावकों की आर्थिक परिस्थितियों व पारिवारिक माहौल पर निर्भर करता है। अभिभावकों द्वारा किशोर बच्चों की शिक्षा व्यवस्था और विषयों का चुनाव बच्चे की योग्यता और रुचि अनुसार होना चाहिए।

मारगेट के अनुसार -

बौद्धिक व शैक्षिक उपलब्धि में सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में आयु भी सम्मिलित है। किशोर बच्चे, प्रौढ़ों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से सीखते हैं। जैसे-जैसे आयु में किशोर बढ़ता जाता है, नवीन ज्ञान को सीखने की योग्यताएँ क्रमिक रूप से घटती चली जाती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला कि, 16 से 18 वर्षकी आयु तक सीखने की योग्यताओं में निरंतर वृद्धि होती है, परंतु 20 वर्षकी अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते इसके एक पड़ाव जैसी स्थिति आ जाती है। इसलिए माता-पिता का दायित्व बनता है कि इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अपने कौशर्य की शैक्षिक उपलब्धि में समुचित सहयोग एवं योगदान प्रदान करें।

शोधकार्य के उद्देश्य

कौशर्य एवं अभिभावकों के मध्य स्नेहपूर्ण एवं सहयोगात्मक संबंध और सामंजस्यपूर्ण माहौल होना नितांत आवश्यक है, प्रस्तुत शोधकार्य के परिप्रेक्ष्य में इन्हीं तथ्यों की वस्तुनिष्ठ जाँच करना इस दिशा में एक विनम्र प्रयास है, और प्रमुख उद्देश्य भी है।

1. पारिवारिक संबंधों का स्वीकृत एवं अस्वीकृत किशोर बालक-बालिकाओं पर प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. पारिवारिक संबंधों का स्वीकृत एवं अस्वीकृत किशोर बालक-बालिकाओं के आत्मविश्वास पर प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. पारिवारिक संबंधों का स्वीकृत एवं अस्वीकृत किशोर बालक-बालिकाओं के व्यक्तित्व पर प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. पारिवारिक संबंधों का स्वीकृत एवं अस्वीकृत किशोर बालक बालिकाओं के शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।

कौशर्यों के पोषणमें मातृ-पितृ दायित्व उनके पोषण के तरीके में स्थित रहता है, जो बाल जीवन एवं यूथचारी आवश्यकताओं की तुष्टि उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित होता है। अभिभावकों से आशा की जाती है, कि किशोर बच्चों के पोषण व प्रबन्धन में ज्यादा वास्तविक एवं संतो संबंधों की उपलब्धता रहे, जिससे किशोर एवं किशोरियों में ‘मैं है जो मैं होऊंगा’ की स्थिति को यथांथता में बदलने की ओर प्रवृत्त हो सके। बल स्वायत्तता मुख्यतः जनक जनित की गरिमा एवं स्वायत्त प्राणी का परावर्तन है।

प्रेम व विद्वेश अधिक समीपी से बाल स्वाभिमान और दूसरों के प्रति अस्वीकृति से संयुक्त जान पड़ता है। वे अभिभावक जो अपने बच्चों को महत्त्व देते और प्रेम करते हैं, तथा इसके विपरित जिन अभिभावक के द्वारा कौशर्यों को स्नेहवांचित व परित्याग किया जाता है, उनमें स्तरीय स्वाहभिमान की भावना मन में बैठ जाती है, तथा खुद के लिए और दूसरों के प्रति नापसंदगी व अरुचि पनप जाती है। स्वीकृति एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बनी रहती है, और इसकी तुष्टि की महत्ता मानसिक शांति एवं व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है।

प्रायः किशोर बालक-बालिकाओं को परिवार में अभिभावकों के द्वारा तिरस्कृत व नकारा जाता है, इस कारण उन बच्चों की कार्यक्षमता, आत्मविश्वास प्रभावित होता है। आयु, अनुरूप उन्नति नहीं होती इसलिये ऐसे बच्चों कुठित, पिछड़े व मानसिक तनाव से ग्रसित पाये जाते हैं। जिन किशोर बालक-बालिकाओं में आत्मविश्वास की कमी होती है। वे किसी भी कार्य को करने में अयोग्य एवं असफल पाये जाते हैं। आयु के अनुरूप उनकी शैक्षिक उन्नति व मानसिक विकास अवरूद्ध हो जाता है। ऐसे बच्चे सफलता प्राप्त करने में अयोग्य पाये जाते हैं।

तिरस्कृत बच्चों में आत्मविश्वास की कमी पायी जाती है, यह कमी क्यों पाई जाती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। शैक्षिक क्षेत्र में ये किशोर बच्चे क्यों पिछड़ जाते हैं। अभिभावकों में इनके प्रति सहयोग की भावना क्या होती है। इसका प्रभाव बच्चों के संपूर्ण जीवन पर क्या असर डालता है। इन समस्याओं का अध्ययन करेंगे।

अभिभावक के स्वीकृत एवं अस्वीकृत व्यवहार का प्रभाव बच्चों के संपूर्ण जीवन पर क्या पड़ता है, इस उद्देश्य को लेकर हम समस्याओं का अध्ययन करने का समुचित प्रयास करेंगे।

परिकल्पना

परिकल्पना एक धारणा अथवा तर्क वाक्य है जिसकी स्थिरता की परीक्षा उसकी अनुरूपता, उपयोग, अनुभवजन्य प्रमाण तथा पूर्ण ज्ञान के आधार पर करनी होती है। – **जार्ज मोले**

‘परिकल्पना के अभाव में वैज्ञानिक अध्ययन असंभव होता है परिकल्पना एक अस्थायी रूप से सत्य माना हुआ कथन है, जिसका आधार उस समय तक विषय अथवा घटना के बारे में ज्ञान होता है, और इसे नये सत्य की खोज के लिए आधार बनाया जाता है।’ – **गर तथा स्केट्स**

शून्य परिकल्पना

शून्य परिकल्पना अथवा निराकरणीय में यह माना जाता है कि दो या दो से अधिक चरों जिनमें संबंध ज्ञात करना हो, उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं है। यह निर्देश रहित, निष्पक्ष, तथा स्वीकार, अस्वीकार संभावनाओं पर समदृष्टि होती है। प्रस्तुत शोधकार्य हेतु निम्न परिकल्पनाओं को आधार माना गया।

1. स्वीकृत एवं अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं के आत्मविश्वास में कोई अंतर नहीं पाया गया।
2. स्वीकृत एवं अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व कारक “ए” में कोई अंतर नहीं पाया गया।
3. स्वीकृत एवं अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व कारक “बी” (अधिक बुद्धिमान विरुद्ध कम बुद्धिमान) में कोई अंतर नहीं पाया गया।
4. स्वीकृत एवं अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व कारक “सी” (संवेगात्मक रूप से स्थिर विरुद्ध भावना से प्रभावित) में कोई अंतर नहीं पाया गया।
5. स्वीकृत एवं अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं के व्यक्तिगत कारक “डी” (अतिसक्रिय विरुद्ध निष्क्रिय) में कोई अंतर नहीं पाया गया।
6. स्वीकृत एवं अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व कारक “इ” (प्रभुत्वशाली विरुद्ध नम्र) में कोई अंतर नहीं पाया गया।
7. स्वीकृत एवं अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व कारक “एफ” (खुशमिजाज विरुद्ध शांत एवं संयमी) में कोई अंतर नहीं पाया गया।
8. स्वीकृत एवं अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व कारक “जी” (विवेकी विरुद्ध लापरवाह) में कोई अंतर नहीं पाया गया।
9. स्वीकृत एवं अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व कारक “एच” (साहसी विरुद्ध शर्मिला) में कोई अंतर नहीं पाया गया।
10. स्वीकृत एवं अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व कारक “आई” (कठोर हृदय विरुद्ध कोमल हृदय) में कोई अंतर नहीं पाया गया।

परिसीमन

शोधकार्य में पारिवारिक संबंधों का स्वीकृत एवं अस्वीकृत कैशोरियों के आत्मविश्वास, व्यक्तित्व एवं शैक्षिक उपलब्धि पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इस अनुसंधान कार्य में छिंदवाड़ा जिले के लगभग दस शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के लगभग 800 विद्यार्थियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध कार्य में छिंदवाड़ा जिले के दस विद्यालयों में लगभग 800 विद्यार्थियों का चयन किया गया। के माध्यम से 800 विद्यार्थियों में से 150 स्वीकृत कैशोरियों एवं 150 अस्वीकृत कैशोरियों का चयन किया गया।

इस शोध कार्य में –

स्वीकृत छात्र	75
अस्वीकृत छात्र	75
स्वीकृत छात्राएँ	75
अस्वीकृत छात्राएँ	75
योग–	300

अनुसंधान अभिकल्प: (शोध प्रारूप)

अनुसंधान कार्य में प्रयुक्त अनुसंधान प्रक्रिया की रूपरेखा को अनुसंधान अभिकल्प स्वरूप में समस्या तथा उद्देश्यों के अनुसार निर्धारित होता है। अल्फ्रेड जे कान्ह ने ‘दि डिजाइन ऑफ रिसर्च’ में लिखा है कि वस्तुतः अनुसंधान के आरंभिक दौर से अभिकल्प का निर्माण प्रस्तावित अध्ययन की उपयुक्तता को स्पष्ट करता है, समस्या के समाधान में उद्देश्यों के संदर्भ में सहायता पहुँचाता है।

शिक्षाविद् सेलिज जहोद ने अपनी पुस्तक रिसर्च मेथडस् इन सोशल रिलेशन्स में अनुसंधान अभिकल्पों के बारे में स्पष्ट लिखा है:

‘एक अनुसंधान अभिकल्प ऑकड़ों के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण के लिए उन दशाओं का प्रबंध करता है जो अनुसंधान के उद्देश्यों की संगतता को कार्यशीलता में बदलने का उद्देश्य रखते हैं।’

अनुसंधान अभिकल्प में एक ऐसी रूपरेखा है। ‘यही शोध समस्या के प्रतिपादन से अनुसंधान प्रतिवेदन के अंतिम चरण तक के विषयों का निर्धारण कर उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं। इस शोधकार्य में वर्णनात्मक अनुसंधान को अपनाया गया। शोध समस्या के उद्देश्यों की पूर्णता हेतु सर्वेक्षण पद्धति से यथार्थ सूचनाओं को, तथ्यों को एकत्र किया गया।

सर्वप्रथम नियोजित अन्वेषण के प्रक्रम में मापन में निष्पादन/संचालन से परिवार के संबंधों का केशियों के प्रति व्यवहार की जानकारी प्राप्त कर स्वीकृत एवं अस्वीकृत श्रेणी का विभाजन प्राप्त किया जा सका। छिंदवाड़ा नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शैक्षणिक 8 संस्थाओं का चयन कर पारिवारिक संबंधों का अध्ययन करने के उद्देश्य से 800 किशोर बालक-बालिकाओं में से 300 किशोर बालक बालिकाओं को आत्मविश्वास, व्यक्तित्व एवं शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन हेतु संकलित किया गया।

प्रदत्त संकलन विधि

प्रदत्त संकलन प्रस्तुत शोध में छिंदवाड़ा नगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर बालक-बालिकाओं के एक विस्तृत समूह का जिनकी संख्या 300 है, चयन किया गया है।

शोध अध्ययन योजनानुसार केशियों के समूह पर रोनाल्ड पी. रोहनर द्वारा निर्मित अभिभावक बालक संबंध मापनी है, जो एक घंटे की समयावधि में भरने को दिया गया। प्राक्तांको के आधार पर इनका अवलोकन एवं विश्लेषण करके अभिभावक द्वारा स्वीकृत एवं अस्वीकृत बालक-बालिकाओं को दो समूह में विभक्त किया गया है।

तत्पश्चात् स्वीकृत एवं अस्वीकृत किशोर बालक बालिकाओं को डॉ. श्रीमति ए. पाण्डे एडवॉन्स स्टडी एण्ड रिसर्च सेंटर, डॉ. हरिसिंग गौर विश्वविद्यालय, सागर म.प्र. द्वारा निर्मित आत्मविश्वास मापनी टेस्ट दिया गया तथा आत्मविश्वास से संबंधित प्राक्तांक हासिल कर लिए गए। इन प्राक्तांकों के आधार पर इनका विवेचना व विश्लेषण के प्रक्रम को सम्पन्न किया गया है।

तीसरे टेस्ट में स्वीकृत एवं अस्वीकृत किशोर बालक-बालिकाओं को श्री एस. डी. कपूर, श्री एस.एस. श्रीवास्तव एवं श्री जी. एन.पी. श्रीवास्तव द्वारा निर्मित हाईस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली की पुस्तिका और अलग से नम्बर खाने की कम्प्यूटरीकृत उत्तर शीट दी गई, जिसे निर्देशों के अनुसार पूर्ति हेतु दिया गया। एक निर्धारित समयोपरान्त उत्तर शीट एकत्रित कर व्यक्तित्व कारक संबंधित प्राक्तांकों को प्राप्त कर लिया गया। इन प्राक्तांकों के आधार अवलोकन विवेचना व विश्लेषण से प्रक्रम को प्रक्रम को संपन्न किया गया।

शैक्षिक उपलब्धि के लिए इनके केशियों के कक्षा आठवीं की संभागीय बोर्ड परीक्षा 1999 में प्राक्तांको के आधार पर गणना हेतु शालेय अभिलेख से प्रमाणित सूची प्राप्त की गई। इस गणना में स्वीकृत एवं अस्वीकृत दोनों बालक-बालिकाओं के समूहों में उपलब्धि संबंधी निष्कर्ष निकालने में सुगमता रहेगी।

अंत में शोध योजनानुसार प्रदत्त संकलन विधि के तारतम्य में आत्मविश्वास, व्यक्तित्व एवं शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक संबंधों के प्रभाव हेतु परिमापन पश्चात् प्राक्तांकों के आधार पर सांख्यिकीय विधियों को प्रयुक्त कर सांख्यिकीय गणना की जायेगी।

1	All port G W.	1937, personality A Psychology Interpretation, Herry Holt & co. New York P. 141 & Co New York P. 14
2	Ayer M.E & Bemreuter, R	1937 A Study of relationship between discipline and personality traits in young Children, Genet Psychol 50 P. 165170
3	Brown A.W Momson J.W. & Couch G.B	1946, The Influence of Affectional family relationships on personality and charactor Amer Psychologist 1,252.
4	Brown A.W Momson J.W. & Couch G.B	1947 Influence of affectional family relationships on charactor developepment. J Abnorm Soc. Psychol, 42,422,428.
5	Bakwin H.	1948, "Pure Mother" Overprotection. J. Pediat 33p. 788, 794.
6	Batchelor I.R.C. & M. Napier	1953, Broken Homes & Attempted Suicide Brit. J. Delingu 4. P99-108.
7	Bayler N. & Schaefer E.S.	1960, Relation between Socioeconomic variables and behavior of mother's to ward young children, Journal of Genetic Psychology 96. P61-67.
8	Gaur J.C.	1967, Personality Profile of Isolates Ph.D. Edu Agra U.P. 149.
9	Bhushan L.I.	1968, Personality factors and Leadership preference Ph. D. Psy

		Bhagalpur U.P.
10	Uppal, U.	1971, Personality traits of adolescent girls in Meerut (urban area) Ph. D. Edu. Agra U. 1971.
11	Bell . R.	1971, Stimulus control of parent or caretaker behavior by offspring Development Phychology 1P. 63-72.

शोध कार्य के परिणाम

- स्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं की अपेक्षाकृत अधिक आत्मविश्वासी पाया गया।
- स्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं की अपेक्षाकृत अधिक बहिर्मुखी पाया गया।
- स्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं की अपेक्षाकृत अधिक संवेगात्मक रूप से स्थिर पाया गया।
- स्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं की अपेक्षाकृत अधिक संवेगात्मक पाया गया।
- स्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं की अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय पाया गया।
- स्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं की अपेक्षाकृत अधिक प्रभुत्वशाली पाया गया।
- स्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं की अपेक्षाकृत अधिक खुशमिजाजी पाया गया।
- स्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं की अपेक्षाकृत अधिक विवेकी पाया गया।
- स्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं की अपेक्षाकृत अधिक साहसी पाया गया।
- स्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं की अपेक्षाकृत अधिक कोमल पाया गया।
- स्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं की अपेक्षाकृत अधिक जाग्रत पाया गया।
- स्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं की अपेक्षाकृत अधिक शांत एवं निश्चित पाया गया।
- स्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं की अपेक्षाकृत अधिक आत्मनिर्भर पाया गया।
- स्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं की अपेक्षाकृत अधिक आत्मनियंत्रित पाया गया।
- स्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं की अपेक्षाकृत अधिक निश्चित एवं तनावरहित पाया गया।
- स्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र, छात्राओं एवं छात्र/छात्राओं की अपेक्षाकृत अधिक शैक्षिक उपलब्धि पाया गया।

व्याख्या एवं सुझाव

स्वीकृत एवं अस्वीकृत छात्र/छात्राओं पर पारिवारिक संबंधों का प्रभाव तथा उनके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व एवं शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। स्वीकृत छात्र/छात्राओं को अस्वीकृत छात्र/छात्राओं की अपेक्षा अधिक आत्मविश्वासी, बुद्धिमान, संवेगात्मक रूप से स्थिर, आत्मनिर्भर, तनावरहित तथा शैक्षिक उपलब्धि उत्तम पायी गयी। अस्वीकृत कैशोरियों को पारिवारिक सहयोग की आवश्यकता है जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े, व्यक्तित्व में निखार आये और शैक्षिक क्षेत्र में उन्नति करके अपना सर्वांगीण विकास कर सके।

सुझाव

- विभिन्न सामाजिक, आर्थिक स्तर स्वीकृत तथा अस्वीकृत विद्यार्थी के व्यक्तित्व एवं लिंगभेद का अध्ययन किया जा सकता।
- कामकाजी एवं गैरकामकाजी महिलाओं के स्वीकृत एवं अस्वीकृत किशोरों के आत्मविश्वास, आत्मरजिता एवं शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन किया जा सकता है।

3. अभिभावकों के सामाजिक आर्थिक स्तर एवं उनके द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत विद्यार्थियों के सामाजिक एवं व्यक्तित्व पर प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है ।
4. अभिभावक की अस्वीकृति का बालक के व्यक्तित्व-शीलगुणों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों से अभिभावकों को अवगत कराकर उन्हें किशोरों के प्रति अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने हेतु सुझाव दिया जा सकता है ।
5. प्रस्तुत शोध कार्य केवल कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों पर किया गया । जबकि दसवी, ग्यारहवी, बारहवी, के विद्यार्थियों पर भी किया जा सकता है ।
6. प्रस्तुत शोधकार्य को बड़े न्यादर्श पर करके व्यापक परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं ।
7. व्यक्ति के शीलगुणों जो समाज एवं राष्ट्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक समझे जाते हैं, जैसे-समाजिकता, ईमानदारी, नैतिकता, सहयोग एवं साहस इत्यादि। इन शीलगुणों के विकास हेतु अभिभावकों को शिक्षित किया जा सकता है, तथा अच्छे अभिभावक किशोर बालक-बालिकाओं के संबंधों हेतु अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है ।
8. सेवारत एवं सेवा न करने वाली माताओं के बालकों पर उनकी माता के व्यक्तित्वशीलगुणों के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है ।
9. यह अनुसंधान कार्य छिंदवाड़ा जिले के किशोर छात्र, छात्राओं को लेकर किया गया। इस प्रकार का अनुसंधान कार्य अन्य जिलों में भी किया जा सकता है ।
10. इसे प्रांतीय व राष्ट्रीय स्तर पर अधिक व्यापकता की दृष्टि से किया जा सकता है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. प्रीति और डॉ. डी.एन श्रीवास्तव बाल मनोविज्ञान आगरा ।
2. स्वेट मार्डन "व्यक्तित्व का विकास" राधा पॉकेट बुक्स 33 हरिनगर मेरठ 250002
3. डॉ. जे.डी. शर्मा, "सामान्य मनोविज्ञान" लक्ष्मीनारायण आगरा ।
4. डॉ. सीताराम जायसवाल, "व्यक्तित्व का मनोविज्ञान" आगरा ।
5. डॉ. हरमोहन सिंह, "व्यक्तित्व का मनोविज्ञान" आगरा ।
6. डॉ. सरस्वती सिंह, "व्यक्तित्व का मनोविज्ञान" आगरा ।
7. डॉ. यशवीर सिंह, "व्यक्तित्व का मनोविज्ञान" आगरा ।
8. डॉ अरूण अग्रवाल "व्यक्तित्व का मनोविज्ञान" ।
9. डॉ. एस. सिन्हा और डॉ. रचना शर्मा "शिक्षा मनोविज्ञान" ।
10. डॉ. एस. एस. माथुर "शिक्षा मनोविज्ञान" विनोद पुस्तक मंदिर आगरा ।
11. डॉ. वी.एन. शर्मा "शिक्षा मनोविज्ञान" साहित्य प्रकाशन आगरा ।
12. डॉ. रामनाथ शर्मा "शिक्षा मनोविज्ञान" सोनी एस मुद्रा आगरा ।
13. डॉ. जेम्स डॉब्सन "प्रीपेरिंग फॉर एडोलसकेन्स"
14. स्टीवन ई. अटानसफ "हाउ टू सर्विस एस ए टीन"
15. एस.डी. कपूर एस.एस. श्रीवास्तव और जी एन पी. श्रीवास्तव "एच.एस.पी.ओ. टेस्ट "केवीसीजे1930 हिन्दी एडीशन
16. स्वेट मार्डन "आत्मविश्वास कैसे बढ़ाये" राधा पाकेट बुक्स, 83हरिनगर मेरठ 25002
17. डॉ. (श्रीमति) ए. पाण्डे- आत्मविश्वास मापना" एडवांस स्टडी एवं रिसर्च सेंटर, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर म.प्र.।
- 18- PARQ Test (Child) Prof. R.P. Rohner, Adopted by Dr. Jai Prakash (Sagar) & Dr. Mahesh Bhargava(Agra)
19. मार्डनर मर्फी "व्यक्तित्व का मनोविज्ञान" जायसवाल सीताराम प्रथम संस्करण प्रकाशक विनोद पुस्तक मंदिर आगरा 1990 पृष्ठ 10
20. जेम्स विलियम 1919 "व्यक्तित्व का मनोविज्ञान" जायसवाल सीताराम प्रथम संस्करण प्रकाशक विनोद पुस्तक मंदिर आगरा 1990 पृष्ठ
21. करमाइकल एल. 1919 व्यक्तित्व का मनोविज्ञान" जायसवाल सीताराम प्रथम संस्करण प्रकाशक विनोद पुस्तक मंदिर आगरा 1990 पृष्ठ 2
22. कैम्फ, 1919, "व्यक्तित्व का मनोविज्ञान" जायसवाल सीताराम प्रथम संस्करण प्रकाशक विनोद पुस्तक मंदिर आगरा 1990 पृष्ठ 2
23. कैटिल, 1979, "व्यक्तित्व का मनोविज्ञान" डे रश्मि, प्रथम संस्करण, प्रकाशक हर प्रसाद भार्गव 4/230 कचहरी घाट आगरा 1979 पृष्ठ 49, 50।

